

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

6-2024

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

UDK: 378.014.15

BO‘LAJAK PEDAGOGLARDA KREATIV-PEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK JIHLTLARI**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ КРЕАТИВ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА****METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE PEDAGOGUES BASED ON A CREATIVE-PEDAGOGICAL APPROACH****Abduraxmonov Dilmurod Akramaliyevich**

Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Orcid ID: 0009-0004-5552-0588

Annotatsiya

Maqolada bo‘lajak pedagoglarda kreativ-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, bo‘lajak pedagoglarda kreativ-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning texnologik tizimi, bo‘lajak pedagoglarda kreativ-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish samaradorligi o‘rganilgan. Shuningdek, bo‘lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ-pedagogik yondashuv imkoniyatlari tahlil qilingan.

Аннотация

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования профессиональной компетентности будущих педагогов на основе творчески-педагогического подхода, технологическая система формирования профессиональной компетентности будущих педагогов на основе творчески-педагогического подхода, эффективность формирования профессиональной компетентности в будущем педагогов на основе творчески-педагогического подхода. Также были проанализированы возможности творчески-педагогического подхода к подготовке будущих педагогов.

Abstract

The article examines the theoretical and methodological foundations of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach, the technological system of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach, and the effectiveness of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach. Also, the possibilities of a creative-pedagogical approach to the training of future pedagogues were analyzed.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak pedagog, kreativ-pedagogik, kompetentlilik, ta‘lim-tarbiya, reproduktiv, retrospektiv, kompetensiya, kasbiy kompetentlik, kreativ-pedagogik yondashuv, texnologik tizim, nazariy-metodologik asos.

Ключевые слова: будущий педагог, творчески-педагогический, компетентность, образовательная, репродуктивная, ретроспектива, компетентность, профессиональная компетентность, творчески-педагогический подход, технологическая система, теоретико-методологическая основа.

Key words: future pedagogue, creative-pedagogical, competence, educational, reproductive, retrospective, competence, professional competence, creative-pedagogical approach, technological system, theoretical-methodological basis.

KIRISH

Dunyoning ilg‘or ilmiy tadqiqot institutlari va xalqaro markazlarida pedagoglarni tayyorlash jarayonlarida milliy va umuminsoniy, motivatsion-qadriyatli vafaoliyatga aksiologik munosabatlarni tarkib toptirish masalasiga jamiyatda qadriyatlar tizimini rivojlantirishning birlamchi vositasi sifatida qaralib, o‘quv mazmunini mazkur munosabatlarga asoslanib shakllantirish tendensiyasi kuzatilmoqda va bu borada bir qancha ilmiy tadqiqotlar ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga, bo‘lajak pedagoglarda kreativ-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish, aksiologik yondashuvning eng samarali usullarini interpretatsiyasidan keng foydalanishga doir ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Kasbiy faoliyatga tayyorlash, bo'lajak pedagoglarda kreativ-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy va pedagogik-psixologik asoslari Wilson, J.Kim, Angela Stoff, Benjamin Bloom, Brian Cole, Drapeau Patty, Jaslin Holberg, Merriembar Jeron, O.A.Kolesnik, B.T.Lixacheva, A.I.Mishenko, V.A.Slastenin, L.F.Spirina, L.G.Semushina, V.P.Bespalko, V.M.Monaxov, G.L.Ilin, T.K.Smikovskaya, N.Shodiyev, B.Adizov, O.Jamoldinova, I.Isayev, Sh.Mardonov, U.Mahkamov, O.Musurmonova, S.Nishonova, V.Slastenin, D.Ro'ziyeva, B.Xodjayev, Sh.Sharipov, Sh.Shodmonova, Y.Shiyanov, N.Egamberdiyeva, M.Quronov kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida tadqiq etilgan.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Insonlar kreativ bo'lib dunyoga kelmaydi, balki ularning barchasi harxil darajadagi har birimizga xos bo'lgan potensialni amalga oshirish uchun tashqi muhit imkoniyatlarni taqdim etishiga bog'liq. Kreativlik odatda noan'anaviy yondashuvlarni o'z ichiga olgan oddiy narsaning aksi sifatida qaraladi. S.Spearman bu "yangi aloqalarni o'zgartirish va yaratish orqali yangi mazmun yaratadigan inson ongining kuchi", deb ishongan. V.Simpson kreativlikni "fikrlash jarayonida tushunchalarning umumiy qabul qilingan, odatiy tartibini buzish qobiliyati" deb ta'riflagan.

Z.T.Nishanova o'zining doktorlik dissertatsiyasida kreativlikning ko'plab ta'riflarini tahlil kilib, ijodiy fikrlashning modelini yaratadi. U "ijodiy fikrlashni tushuncha, tasavvur, bilim, ko'nikma, fikr, motivatsiya va e'tikodga asoslangan holda yaratish lozimligini ta'kidlaydi". Uning ijodiy fikrlash negiziga tasavvurni belgilashi ham bejiz emas, negaki fikr, g'oya, amalga oshirilayotgan bir ish-harakat, voqelik, avvalo, shaxs tasavvurida paydo bo'lib, tushunchalarni anglash, bilim, ko'nikmalarni egallash va vaziyatga nisbatan motivatsiyaning uyg'onishi natijasida, Z.T.Nishanova tahliliga ko'ra, insonda ijodiy fikrlash jarayoni yuzaga keladi.

Fikrimizcha, kreativlik tushunchasi intellekt bilan aloqador jarayondir, "kreativlik aqlning eng yuqori shaklidir", negaki u o'rganilgan bilimlarni tahlil etish, foydalanishdan tashqari, yangi fikr va g'oyalarni, innovatsion bilimlarni yaratishni ham o'z ichiga oladi.

Biz tomonimizdan o'rganilgan abadiyotlar, tahlil etilgan tadqiqot ishlari shuni ko'rsatdiki, yuqori darajadagi kreativ shaxslar namunali intellektga ega bo'lishi mumkin, ammo yuqori intellekt egalari har doim ham kreativ bo'lolmaydi.

Shaxs kreativlik darajasiga ko'tarilish uchun boshqalardan farqliholatda qo'shimcha mustaqil izlanishi, tasavvur va qobiyatlarini rivojlantirishga intilishi, tarixiy va zamonaviy adabiyotlarni ijodiy, ilmiy jihatdan erkin tahlil etishi, dunyo o'zgarishlaridan xabardor bo'lishi, buning uchun ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlaridan unumli foydalanishi, o'quv jarayonida erkin fikrlar yuritishi, yangi bilimlarni qiziqish hamda ishtiyoq bilan o'zlashtirishi, o'z-o'zini nazorat qilib borishi lozim.

Mualliflik tarifimizga ko'ra, kreativ yondashuv deganda uning noodatiy fikrlashi, kutilmagan vaziyatga nisbatan ijobiy javob qaytara bilishi, har qanday savolga tayyor turishi va boshqalarga nisbatan eng mukammal natijani ko'rsatishi hamda ta'lim jarayoni ishtirokchisi sifatida yangi g'oyalarni yaratishga qaratilgan faoliyatdir.

Talabalik davrida kreativlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri – bu davrda ixtisoslashtirilgan kreativlikni shakllanishidir. Aniqroq qilib aytganda, bu davrda kasbiy faoliyatgaintilish motivatsiyasi ulardagi bilim faolligini rivojlanishi, o'z hayot tarzini aniqlash individuallashtirish jarayoni bilan uyg'un holatda kechadi.

Ma'lumki, har qanday shaxs o'z kasbiy bilimlarining o'sishi natijasida muayyan faoliyat tajribasini egallaydi. Shuning uchun shaxso'zining kreativligi bilan o'z kasbiy faoliyat tajribasini yaratishi, takomillashtirishi lozim. Bunday tajribalarni talabalar oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya olish natijasida o'zlashtirib, butun hayoti davomida boyitib boradi. Shunday ekan, talabalar ta'lim jarayonida nafaqat nazariy bilim asoslarini o'zlashtirishi, balki sohaga yo'naltirilgan kasbiy kompetensiyalarni egallash, kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga ham alohida e'tibo qaratish maqsadga muvofiq.

Tadqiqot ishimizning mazmunini batafsil yoritib berish uchun kompetensiya tushunchasining mohiyatini ochib berishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda va rivojlangan davlatlar qonunchiligida ta'lim natijalari nafaqat bilim, ko'nikma va malakalar orqali, balki shaxsning ta'lim jarayonida egallagan

kompetensiyalari orqali aniqlanishi ta'kidlanadi. Kompetensiya - bu oliy kasbiy ta'lim mazmuni uchun ayniqsa muhim bo'lgan, o'quv jarayonining rejalashtirilgan maqsadi, u mutaxassis uchun kasbiy faoliyat talablari va uning malakasi asosida shakllanadi.

"Kompetensiya lotincha so'z bo'lib, erishaman, to'g'ri kelaman degan ma'nolarni bildiradi". Kompetensiya – subyektning maqsadni qo'yish va unga erishish uchun tashqi va ichki imkoniyatlarni samarali birga tashkil qila olishga tayyorgarligi, subyektning muayyan kasbiy masalalarni yecha olishga shaxsiy qobiliyatidir.

N.M.Muslimovning ta'kidlashicha inglizcha "somretense" tushunchasining lug'aviy ma'nosi "qobiliyat" demakdir, biroq "kompetensiyaatamasi bilim, ko'nikma, mahorat va qobiliyatini ifoda etishga xizmat qiladi".

"Kompetensiya" atamasi tilshunoslikda ilk bor XX asrning 50-60 yillarida qo'llangan va insonning biror faoliyatini amalga oshirish layoqatini anglatgan. A.Xutorskoy va A.Zimnyaya tomonidan "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalariga berilgan ta'riflarda kompetensiya muayyan faoliyatda talab etiladigan xulq-atvor, o'zini tutish, kompetentlik esa mana shu talabga moslik darajasi, kompe-tensiyani namoyon qilishning natijasi deb talqin etilgan.

V.Serikov "kompetensiyani shaxsiy o'zini o'zi anglashga hissaqo'shadigan bilim, ko'nikma, ta'limning mavjudligi" sifatida belgilaydi va "kompetentlikni esa hayot davomida mohirona bajarilgan harakat" deb izohlaydi.

V.I.Baydenko fikricha, kompetensiya deganda "harakatlarning maqsadi va yashash sharoitini e'tiborga olgan holda aniq vaziyatda dolzarb bo'lgan barcha resurslarni harakatlantirishga (mobilizatsiyalashga) qobiliyatlik yoki tayyorlik" tushunilishini ta'kidlaydi.

E.F.Zeyerning ta'rifiga ko'ra, kompetensiya deganda, "faoliyatning adekvat meyoriga aylanadigan, bilim, ko'nikma, malaka va faoliyat qobiliyatlari va qadriyatli motivatsion komponentlarini o'z ichiga olgan interaktiv konstruksiyalar" tushuniladi.

S.Y.Shishov va I.G.Agapov fikricha, kompetensiyashaxsning o'quv jarayonida olingan bilim va tajribaga asoslangan qobiliyatlarini, shuningdek, uning harakatga tayyorligini anglatadi.

Kompetensiyalar shaxsning mustaqilligiga, o'quv va amaliy faoliyatda qo'zlangan muvaffaqiyatiga yo'naltirilgan bo'ladi.

V.D.Shadrikovning so'zlariga ko'ra, kompetensiyalarshaxsning biror kasbiy tayyorgarlik jarayonida shakllanadi va yuzaga kelgan funksional vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga imkon yaratadigan bilim, ko'nikma, qobiliyat va shaxsiy xususiyatlarining tizimli namoyon bo'lishini nazarda tutadigan faoliyat subyektining yangi bir turi hisoblanadi.

B.X.Xodjayev "kompetensiya" tushunchasiga berilgan aksariyat ta'riflar kasbiy ta'lim, kasbiy faoliyat bilan bog'liqligini bayon etib, ushbu tushunchani umumiy o'rta ta'lim bilan bog'lagan holda ta'rif beradi. U kompetensiyani "ma'lum bir sohada samarali produktiv faoliyat uchun zarur bo'lgan, o'quvchining avvaldan belgilangan ta'limiy tayyorgarligiga qo'yiladigan ijtimoiy talablar (meyorlar)dan ham o'zib ketishidir" deb ta'kidlaydi.

XULOSA

Bugungi kunda ta'lim jarayonida faol foydalanilib, ijobiy natijaberayotgan kompetensiya tushunchasini imkon qadar tahlil qilib va umumlashtirgan holda ushbu tushunchani oliy ta'lim talabasi shaxsigaqarata quyidagicha izohlash mumkin: "Kompetensiya" – bu talabning ma'lum yo'nalishda bilimlarni o'rganish va egallagan bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini tizimlashtira olish, amaliy faoliyatida samarali, muvaffaqiyatga yetaklovchi tarzda qo'llay bilishga yo'naltirilgan tayyorgarligidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Maslow A.X. The father reaches of human nature NY: Viking. – 1971. Harmondworth, Eng: Penguin Books. – 1973. – P. 126-128.
2. Torrance, E. P. (1981), Thinking creatively in action and movement, Bensenville (Il.), Scholastic testing service.-P. 56.
3. Большой психологический словарь. – М.: Прайл-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г.Мещерякова, акад. В.П.Зинченко. 2003. – 92 с.
4. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. - 448с
5. Новейший словарь иностранных слов и выражений. -Мн.: Харвест. –М.: ООО "Издательство АСТ", 2001. – С.202.